

Greeting Letter from Doctor

Dr. **MELENTIEV IURIE** – *Ph.D., Chief of Spinal Surgery Department, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chisinau, Republic of Moldova*

DOI: 10.5281/zenodo.17150766

Stimați colegi,

Vă scriu pentru a-mi exprima sincerele felicitări pentru prezența dumneavoastră on-site și on-line, la cea de-a 7-a ediție a Forumului al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025. Annual avem marea bucurie sa ascultăm cele mai actuale și comprehensive informații din domeniu la acest frumos eveniment. Doresc să exprim cuvinte de apreciere și laudă domnului Potapenco Roman, Președinte al AO APKTM "Medkinetica" și Președinte al Comitetului Organizatoric al Conferinței, care, împreună cu echipa sa, ne oferă această minunată oportunitate de a ne reuni anual pentru a discuta cele mai actuale și utile tendințe din domeniul Recuperării Fizice Medicale. Domeniul Neurochirurgiei Spinale, pe care îl reprezint, are o strânsă legătură cu domeniul Recuperării Fizice prin intermediul Kinetoterapiei. Dezvoltarea și cooperarea interdisciplinară sunt pașii esențiali in contextul recuperării pacienților post operatori. Împreună aducem noi valori și contribuim la creșterea nivelului de mulțumire a pacienților.

E îmbucurător faptul că anual Chișinăul este gazda acestui minunat eveniment, ce adună tot mai mulți participanți și lectori internaționali cu bogată experiență profesională. Felicitări pentru dibăcia Dvs si dorința continuă de a vă dezvolta profesional!

Așteptăm cu nerăbdare să ne vedem la cea de-a VIII-a ediție a Forumului, stimați colegi!

Dear colleagues,

I am writing to express my sincere congratulations for your presence on-site and online, at the 7th edition of the Chisinau 2025 Medical Physical Recovery Forum. Every year we have the great joy of listening to the most up-to-date and comprehensive information in the field at this beautiful event. I would like to express words of appreciation and praise to Mr. Potapenco Roman, President of AO APKTM "Medkinetica" and President of the Conference Organizing Committee, who, together with his team, offers us this wonderful opportunity to meet annually to discuss the most current and useful trends in the field of Medical Physical Recovery. The field of Spinal Neurosurgery, which I represent, is closely related to the field of Physical Recovery through Physiotherapy. Interdisciplinary development and cooperation are essential steps in the context of post-operative patient recovery. Together we bring new values and contribute to increasing the level of patient satisfaction.

It is gratifying that annually Chisinau hosts this wonderful event, which brings together more and more international participants and lecturers with rich professional experience. Congratulations on your skill and continuous desire to develop professionally!

We look forward to seeing you again at the 8th edition of the Forum, dear colleagues!

With best regards, Doctor Melentiev Iurie!